

R77- ACLIMATACION DE FORRAJERAS SUBTROPICALES A FRIO: EVALUACION DEL CONTENIDO DE CLOROFILA Y ESTABILIDAD DE MEMBRANAS.

José A. Imaz, Álvaro Ducasse, Guillermo Ballesteros, Mariano Insausti, Juan Vicente, Daniel O. Giménez.

INFIVE (UNLP-CONICET). augustoimaz@gmail.com

La exposición de plantas a condiciones salinas puede contribuir a desarrollar fortalecimiento a estrés por frío. Los bajos potenciales osmóticos tienden a disminuir el punto de congelación de los líquidos celulares y las características de las membranas pueden influir en la tolerancia a frío de especies forrajeras.

El objetivo fue evaluar la estabilidad de membranas y contenido de clorofila ante un estrés por frío de cuatro variedades de *Chloris Gayana* germinadas en un medio salino. Semillas de las variedades Fine Cut®, Top Cut®, Pioneer y Epica INTA-Peman® fueron colocadas en solución 150 mM de ClNa y agua destilada, luego transplantadas a macetas de 0,5 L. A los 30 días desde el trasplante se efectuó el tratamiento de frío, que consistió en someter a condiciones naturales de luz y temperatura durante el día (8-20h) y por la noche (20-8h) se colocaron en cámara de frío (5°C +/- 2°C) durante 8 días consecutivos. El índice de verdor fue determinado mediante SPAD 502 (Minolta) durante y posterior al estrés. Se midió la conductividad eléctrica (CE) de las membranas correspondientes a la última hoja expandida. Luego las muestras fueron llevadas a autoclave (20 minutos - 1 atm) y se volvió a medir CE. Se utilizó un diseño experimental aleatorio con diez repeticiones. Las medias de los tratamientos se compararon mediante DMS ($p < 0,05$).

Los tratamientos con frío presentaron mayores porcentajes de liberación de sales. Sin embargo, cuando las plantas fueron expuestas a frío y germinadas en sal, liberaron menos sales. Los contenidos de clorofila mostraron tendencias a favor de los tratamientos germinados en sal, durante y al final del estrés. Posteriormente, después de un periodo de recuperación (15 días) no se evidenciaron diferencias entre los tratamientos para ambos parámetros.